

KAMIL ŁUCZAJ
ALEKSANDRA DRAŹCZYK

POSTEKSPERCKOŚĆ?

BIOGRAFICZNE DOŚWIADCZENIA MŁODYCH POLEK W KONTEKŚCIE DEKOMPOZYCJI TRADYCYJNEGO WZORCA INTELIGENTA-EKSPERTA

KAMIL ŁUCZAJ

Katedra Socjologii Kultury, Uniwersytet Łódzki. Adiunkt. Członek Komitetu Badań nad Migracjami PAN. Specjalizuje się w badaniach jakościowych, ze szczególnym uwzględnieniem socjologii szkolnictwa wyższego. W 2022 opublikował artykuły: *Social class as a blessing in disguise? Beyond the deficit model in working-class and higher education studies*, *International academics in the peripheries. A qualitative meta-analysis across fifteen countries* (z Magdaleną Holy-Łuczaj), *English as a lingua franca? The limits of everyday English-language communication in Polish academia* (z Iwoną Leonowicz-Bukałą i Olgą Kurek-Ochmańską). ORCID: 0000-0002-1603-3259.

WPROWADZENIE

W artykule pokazujemy, jak inteligencja – rozumiana jako pewna warstwa społeczna – została zdekomponowana w toku przemian, które w prowadzonym przez nas projekcie nazywamy posttransformacyjnymi, odnosząc je do zjawisk społeczno-ekonomicznych po 1989 roku. Opierając się na pracach Tomasza Zaryckiego, Rafała Smoczyńskiego, Tomasza Warczoka i innych badaczy polskiej inteligencji, analizujemy erozję, jakiej ulega współczesna inteligencja, będąca specyficzną dla naszej części Europy warstwą społeczną. Szczególnie interesuje nas sprawowana od wieków przez inteligentów rola eksperta, polegająca na ich występowaniu jako komentatorów politycznych, liderów opinii czy też Baumanowskich „prawodawców”, którzy w późnej nowoczesności przyjęli funkcję „tłumaczy”¹. Interesuje nas też kolejny etap ewolucji roli eksperta w konkretnym umiejscowieniu społeczno-historycznym: we współczesnej Polsce, która, choć targana kryzysami, w bardzo szybkim tempie upodabnia się do pozostałych krajów Unii Europejskiej, przechodząc między innymi głębokie zmiany technologiczne. Ograniczając pole zainteresowań do

1 Z. Bauman, *Prawodawcy i tłumacze*, tłum. A. Ceynowa, J. Giebułtowski, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1998.

ALEKSANDRA DRAŻCZYK

Studentka socjologii, współpracowniczka Katedry Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego. Stypendystka w projekcie „Post-transformacja w perspektywie doświadczeń biograficznych osób urodzonych w latach 1980–2005. Analiza socjologiczna”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. ORCID: 0009-0005-2572-654X.

ekspertów medialnych, którzy w swojej działalności zajmują się komentowaniem rzeczywistości społecznej, pokazujemy, że tradycyjny kapitał inteligencki – w formie dyplomów i sieci znajomości – ustępuje miejsca kapitałowi medialnemu.

W pierwszych latach po przełomie demokratycznym, w szczególności zaś po wejściu do Unii Europejskiej, można było zaobserwować w Polsce makrospołeczne procesy znane z wielu krajów zachodnich, w konsekwencji których tradycyjna inteligencja zaczęła ulegać dekompozycji. Chcąc pokazać te zmiany, wybraliśmy modelowe biografie młodych osób, które te procesy ilustrują. W artykule analizujemy dwa autobiograficzne wywiady narracyjne. Pierwszy to wywiad z Adelą, która jest dość popularną influencerką poruszającą tematy społeczno-polityczne, nie posiadając znacznych zasobów kapitału kulturowego (a przynajmniej niektórych jego form). Drugi to wywiad z Kornelią, która mogąc zostać inteligentką, to jest mając doskonałe wykształcenie i powiązania ze środowiskami inteligentkimi, a także planując karierę akademicką, zdecydowała się na zmianę planów i wybór korporacyjnej ścieżki kariery zawodowej. Choć w pracy zawodowej Kornelia zajmuje się badaniami (komercyjnymi), to w jej auto-narracyjnej opowieści znajdziemy niewiele tradycyjnych wyznaczników inteligencckości. Obie narratorki są w podobnym wieku – urodziły się w drugiej połowie lat osiemdziesiątych XX wieku – ich dzieciństwo i nauka szkolna przypadły więc na początek lat dziewięćdziesiątych. W artykule analizujemy w sposób porównawczy te symptomatyczne przypadki, tworząc socjologiczny obraz postinteligentów, którzy potrafią w przystępnej formie i przekonująco opowiadać o treściach politycznych, do czego dobrze dostosowane są media społecznościowe. Nasze badanie wpisuje się więc w analizę polskiej inteligencji, eksplorując jej specyficzny wycinek.

KATEGORIA INTELIGENCJI WSPÓŁCZEŚNIE.**PRZEGLĄD BADAŃ**

Badania inteligencji mają w polskiej nauce długą tradycję. „Stara” inteligencja opisywana była przez badaczy jako warstwa społeczno-kulturowa ludzi wyedukowanych i zjednoczonych przez system wartości, który

odróżniał ich od burżuazji². Na ten system wartości składał się przede wszystkim patriotyzm rozumiany jako dążenie do rozwoju polskiej kultury i zachowania jej dla przyszłych pokoleń oraz postrzeganie interesu nie w kategoriach partykularnych, ale całego społeczeństwa, a wręcz pewna misyjność powiązana z poświęceniem dla dobra narodu, z naciskiem na warstwy posiadające niższe kapitały³. Przez to, że do inteligencji należeli również artyści, w tym poeci operujący narzędziami rozpalającymi wyobraźnię społeczeństwa, inteligentkie elity posiadały w tamtym czasie coś, co w polskiej kulturze zakorzeniło się pod nazwą „rząd dusz”. Była to umiejętność kształtowania wrażliwości i postrzegania świata przez masy, które w czasie zaborów oznaczały głównie innych członków inteligencji, ponieważ to one przede wszystkim były odbiorcami tych wytworów⁴.

Inteligentkie środowiska II Rzeczypospolitej bywały nazywane przez niektórych badaczy gettami. Dla Józefa Chałasińskiego getta te stanowiły znak zepsucia, zamknięcia na świat, a sama inteligencja była warstwą niepłodną kulturowo, importującą jedynie idee z Zachodu, w dodatku zwracającą nadmierną uwagę na ogładę towarzyską⁵. Aleksander Gella określał z kolei inteligentkie getto jako środowisko otwarte, które przyjmowało do swego grona chociażby zamieszkujące polskie tereny osoby różnej narodowości, przede wszystkim z mniejszości żydowskiej. Niezależnie od oceny charakteru tego środowiska dla inteligencji pełniło ono funkcję centrum, bez którego nie było możliwości ani prowadzenia życia towarzyskiego, ani pracy naukowej czy artystycznej⁶. Ono też kształtowało wartości i normy, których inteligenci zobowiązani byli przestrzegać. W Polsce Ludowej partia realizowała plan utworzenia nowej klasy, tak zwanej inteligencji pracującej, zgodnie z ideologią marksistowską⁷. Inteligencja zaczęła być definiowana jako ogół ludzi pracujących umysłowo. Nie była więc już rozumiana przez pryzmat tradycyjnych dla siebie wartości. Pomimo tego powstały środowiska, które zdaniem Zaryckiego utworzyły niezależne od władzy pole opozycyjne, a także zdominowały pole akademickie.

Środowiska inteligentkie odegrały kluczową rolę zarówno w procesie tworzenia się III RP, jak i kształtowania się państwa w nowym systemie⁸. Dlatego też niektórzy socjologowie uważają, że w Polsce mamy do czynienia z inteligentką hegemonią. Tomasz Zarycki i współpracujący z nim socjologowie argumentują, że polskie społeczeństwo cechuje dominacja kapitału kulturowego nad kapitałem politycznym oraz ekonomicznym, co jest dość rzadkie w porównaniu z innymi społeczeństwami⁹. Kluczowa jest także półperyferyjna pozycja kraju w syste-

2 A. Gella, *The life and death of the old Polish intelligentsia*, „Slavic Review” 1(30)/1971, s. 1.

3 Tamże, s. 18; J. Szczepański, *The Polish intelligentsia: Past and present*, „World Politics” 3(14)/1962, s. 408.

4 A. Gella, *The life and death...*, dz. cyt., s. 15.

5 J. Chałasiński, *Spoleczna genealogia inteligencji polskiej*, Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, Warszawa 1946.

6 Z. Pucek, *Inteligencja między formacją a misją a funkcją społeczną*, „Państwo i Społeczeństwo” 1(3)/2003, s. 198; T. Zarycki, T. Warczok, *Hegemonia inteligentka: kapitał kulturowy we współczesnym polskim polu władzy – perspektywa „długiego trwania”*, „Kultura i Społeczeństwo” 4/2014, s. 43.

7 J. Szczepański, *The Polish intelligentsia*, dz. cyt., s. 10–15.

8 T. Zarycki, *Kapitał kulturowy. Inteligencja w Polsce i w Rosji*, Wydawnictwa UW, Warszawa 2008, s. 98.

9 R. Smoczyński, T. Zarycki, *Totem inteligentki. Arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej*, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017, s. 202–204.

mie kapitalistycznym – dziś polska gospodarka zdominowana jest przez kapitał zachodni, którego lokalnymi reprezentantami są właśnie elity kulturowe¹⁰. Według Zaryckiego i Warczoka świadczy to o tym, że reprodukcja wysokich pozycji możliwa jest jedynie poprzez kapitał kulturowy. Nie wszyscy socjologowie zgadzają się jednak z twierdzeniem o istnieniu inteligentnej hegemonii. Piotr Kulas i Paweł Śpiewak uważają, że polska kultura straciła inteligentny rys widoczny w II RP¹¹. W edukacji kanon inteligentny jest istotny jako źródło odwołań, co jednak nie stanowi dowodu na inteligentność obecnej kultury, istnieje bowiem wiele innych dostępnych źródeł identyfikacji, na podstawie których można budować kulturę i tożsamość. Pomimo tego Kulas i Śpiewak twierdzą, że inteligencja posiada swój trwały charakter, nawet jeśli nie odgrywa tak ważnej roli, jak sugerują to między innymi Zarycki i Warczok. Dzisiejsze środowiska inteligentne to przede wszystkim kręgi intelektualne oraz grupy aktywistów¹².

Trzecie stanowisko dotyczące roli inteligencji we współczesnej Polsce akcentuje głównie fakt, że w wyniku transformacji struktura polskiego społeczeństwa zaczęła upodabniać się do struktury społeczeństw zachodnich. Niektórzy w dołączeniu do Unii dostrzegali ryzyko zaniku inteligencji – w artykule Zbigniewa Pucka powstałym przed integracją europejską pojawia się obawa, że inteligencja może się okazać niepotrzebna i zostać wchłonięta przez klasę średnią¹³. W tekście poświęconym wpływowi wykształcenia i pochodzenia na inteligencję w polskiej strukturze społecznej Henryk Domański i Bogdan Mach za należące do inteligencji uznają wszystkie osoby wykonujące zawody charakteryzujące się tym, że najbardziej widoczne są w nich elementy pracy na rzecz specjalizacji, racjonalizacji i modernizacji¹⁴. Są to przede wszystkim kierownicy, eksperci i twórcy. Takie ujęcie inteligencji odbiega od ujęć klasycznych, w których niezwykle istotna jest orientacja na rozwój kultury i poczucie misji wobec państwa oraz narodu. Domański i Mach zwracają przy tym uwagę, że w ujęciu kulturowym inteligencja jest elitą tworzącą kulturę oraz produkującą wzory w zakresie stylów życia, postaw, a także wartości¹⁵, ale ich zdaniem rolę tę można przypisać większej liczbie obywateli.

Opisywane rozumienie inteligencji przypomina koncepcję klasy kreatywnej. Jej twórca, Richard Florida, wychodząc od opisu przemian społecznych, jakie miały miejsce w drugiej połowie XX wieku w USA, uznaje kreatywność za rdzeń współczesnego społeczeństwa. Stwierdza, że obecnie mamy do czynienia z zupełnie nową dominującą klasą społeczną, która charakteryzuje się tym, że jej głównym zasobem jest właśnie kreatywność stanowiąca warunek

10 T. Zarycki, T. Warczok, *Hegemonia inteligentna*, dz. cyt., s. 35.

11 P. Kulas, P. Śpiewak, *Od inteligencji do postinteligencji. Wątpliwa hegemonia*, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018, s. 16.

12 Tamże, s. 13–14.

13 Z. Pucek, *Inteligencja między formacją a misją a funkcją społeczną*, dz. cyt., s. 200.

14 H. Domański, B. Mach, *Inteligencja w strukturze społecznej: dziedziczenie pozycji, wyższe wykształcenie i kariera zawodowa (1982–2006)*, [w:] *Inteligencja w Polsce: specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia?*, red. H. Domański, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008, s. 265.

15 Tamże.

zarobkowania. Klasa kreatywna wyznacza normy naszych czasów (tak jak dla społeczeństwa polskiego robiła, czy wciąż robi, inteligencja), jakimi są przede wszystkim indywidualizm, wyrażanie własnego „ja” i otwartość na odmienność. Styl pracy artystów, muzyków i naukowców staje się zarazem stylem życia¹⁶.

Warto w tym kontekście odnieść się do jeszcze jednej pozycji z zakresu literatury amerykańskiej, skupiającej się nie na wąsko pojętej inteligencji, lecz na szeroko rozumianych elitach, która wskazuje pewne procesy, jakie obserwujemy współcześnie w Polsce. Jest to książka Davida Brooksa z 2000 roku¹⁷, w której opisuje on ówczesną amerykańską klasę wyższą terminem *bobo* (*bohemian-bourgeois*). Autor pokazuje w niej sprzeczności, które zostały połączone w całość w wyniku zmian kulturowych lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Zdaniem Brooksa ideał człowieka organizacyjnego (*organization man*)¹⁸ powiązано z ideologią rebeliantów z lat sześćdziesiątych, aby wytworzyć nowy etos, w którym progresywne wartości społeczne, przynajmniej na poziomie deklaracyjnym, są obecne w polityce firm, a konsumpcja staje się wyborem również ideologicznym. Dla *bobos*, których przypominają polscy postinteligenci, kluczowe wartości to między innymi ochrona środowiska i wrażliwość społeczna. Warto odnotować również, że opinia publiczna uczy się tych wartości nie dzięki „publicznym intelektualistom” lub „publicznym socjologom”¹⁹, jak mówi się w świecie anglosaskim, lecz przez komentatorów, którzy coraz częściej nie kontestują komercjalizacji, jeżdżąc na przykład na wielkie konferencje i wygłaszając dobrze płatne odczyty. Brooks zaobserwował te zmiany nawet w ramach systemu amerykańskiego, gdzie przeciętny profesor uniwersytetu – w przeciwieństwie do profesorów z Europy Wschodniej – jest członkiem wyższej klasy średniej²⁰. W tym kontekście kulturowym proces komercjalizacji i mediatyzacji inteligencji jest, jak będziemy starali się wykazać, jeszcze wyraźniejszy.

Bez względu na to, jak rozumiemy rolę inteligentów w polskim społeczeństwie, można syntetycznie powtórzyć za Jarosławem Kiliąsem²¹, że na habitus współczesnego uczonego-eksperta składają się: kapitał symboliczny (stopnie i tytuły naukowe), wiedza fachowa, kapitał społeczny, kapitał polityczny, kompetencje kulturowe (na przykład smak, gust), obycie związane z kontaktami międzynarodowymi oraz pewien poziom materialnego dostatku i bezpieczeństwa. W świetle przemian technologiczno-kulturowych do tej listy można jeszcze dopisać umiejętność PR. Uwagę zwraca na to między innymi Małgorzata Mołęda-Zdziech²²,

16 R. Florida, *Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego*, tłum. T. Krzyżanowski, M. Penkala, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010, s. 25–36.

17 D. Brooks, *Bobos in Paradise: The New Upper Class and How They Got There*, Simon and Schuster, New York 2000.

18 W.H. Whyte, *The Organization Man*, Simon and Schuster, New York 1956.

19 M. Burawoy, *O socjologię publiczną. Przemówienie prezydenckie z roku 2004*, tłum. A. Dziuban, [w:] *Nowe perspektywy teorii socjologicznej. Wybór tekstów*, red. A. Manterys, J. Mucha, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2009.

20 M.D. Grimes, J.M. Morris, *Caught in the Middle. Contradictions in the Lives of Sociologists from Working-Class Backgrounds*, Praeger Publishers, Westport 1997, s. 75.

21 J. Kiliński, *Uczni i politycy – polityka a pole akademickie*, [w:] *Elity rządowe III RP 1997–2004. Portret socjologiczny*, red. J. Raciborski, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006.

22 M. Mołęda-Zdziech, *Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego*, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013, s. 302.

omawiając ostatnią fazę rozwoju inteligencji i jej mediatyzacji w książce dotyczącej ewolucji liderów opinii w celebrytów. Pokazuje ona przemianę Baumanowskich ekspertów od czasów fordowskiego kapitalizmu, gdzie pełnili funkcje „autorytetów i przywódców”, w „ekspertów i doradców”, którzy w warunkach „lekkiego, przyjaznego kapitalizmu” mogą liczyć jedynie na bycie wziętymi pod uwagę²³. Do tak rozumianych elit symbolicznych należą: publicyści, dziennikarze, redaktorzy, pisarze, autorzy podręczników szkolnych, duchowni, naukowcy, eksperci, ludzie biznesu, intelektualiści, politycy²⁴.

Kluczowe w tym kontekście wydaje się zbadanie relacji pomiędzy polem akademickim a polem medialnym, na którym coraz częściej działają intelektualiści²⁵. Małgorzata Molęda-Zdziech podkreśla podział na dwa rodzaje celebrytów: telebrytów i cewebrytów²⁶. Pierwsi są znani z tego, że są znani, zgodnie z klasyczną definicją Daniela Boorstina²⁷, ponieważ ich sława przenosi się z ekranu do codziennego życia. Cewebryci to osoby znane przede wszystkim z internetu; różnią się od celebrytów klasycznych tym, że pozostając nieznanymi na ulicy, są bardzo widoczni w sieci. Molęda-Zdziech opisała więc, mówiąc językiem Bogusława Sułkowskiego²⁸, piąty obieg kultury, czyli cyberkulturę lub kulturę społeczeństwa sieci. W jej ocenie mediatyzacja życia społecznego sprawia, że „coraz mniej miejsca w publicznej debacie pozostaje dla intelektualistów, naukowców”²⁹. Bardzo trafnie, w naszej ocenie, wskazuje ona, że w pogoni za newsem współcześni intelektualiści odchodzą od profesjonalizmu, stając się Bourdiańskimi *fast thinkers*³⁰. W ciągu dekady, która minęła od wydania omawianej książki, nastąpiły jednak fundamentalne zmiany również w obszarze mediów masowych i cyberkultury, związane ze spadkiem znaczenia telewizji i dynamicznym rozwojem mediów społecznościowych. Molęda-Zdziech³¹ pisze na przykład, że w czasie, gdy prowadziła analizę, polska lista ekspertów występujących w mediach była dość krótka i liczyła około stu nazwisk. Dziś, ze względu na możliwości, które stwarzają media społecznościowe, jest zupełnie inaczej. Korzystając z nowych mediów, cewebryci są coraz bardziej dostępni dzięki bezpośredniemu kontaktowi za pośrednictwem fanpage’ów lub profili. W ten sposób, komunikując się zgodnie z duchem epoki, przejmują role dotychczasowych liderów opinii. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie tych przekształceń z perspektywy biograficznej.

23 Tamże, s. 149–151.

24 Tamże, s. 155.

25 Tamże, s. 157.

26 Tamże.

27 D.J. Boorstin, *The Image. A guide to pseudo-events in America*, Atheneum, New York 1961.

28 B. Sułkowski, „Społeczne ramy kultury” czterdzieści lat później. *Pięć modeli komunikacji kulturowej*, „Kultura i Społeczeństwo” 2–3(55)/2011.

29 M. Molęda-Zdziech, *Czas celebrytów*, dz. cyt., s. 286.

30 Tamże, s. 174; por. P. Bourdieu, *O telewizji. Panowanie dziennikarstwa*, tłum. A. Ziółkowska, K. Sztandar-Sztanderska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 56.

31 M. Molęda-Zdziech, *Czas celebrytów*, dz. cyt., s. 161.

METODYKA BADAŃ

Badanie jest oparte na klasycznych autobiograficznych wywiadach narracyjnych³². Wykorzystanie tej metody pozwala odkryć – za pomocą analizy narracji o doświadczeniach biograficznych – „to, co stało się w przestrzeni społecznej z punktu widzenia uczestniczących i działających w niej jednostek”³³. Poddanie analizie procesualnej rekonstrukcji doświadczeń wymaga ograniczenia próby badawczej do zaledwie kilku przypadków. Takie podejście do analizy danych można często spotkać w badaniach z zakresu socjologii kultury i medioznawstwa³⁴, które stawiają pytania „jak?” lub „dlaczego?”, rezygnując tym samym z ambicji określenia skali badanego zjawiska³⁵. W projekcie interesują nas trzy grupy badanych: osoby urodzone w latach osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych oraz w pierwszej dekadzie XXI wieku. Celem badania jest porównanie różnych biografii na tle wydarzeń historycznych i dyskursów medialnych związanych z fenomenem posttransformacji. Wywiady były w całości transkrybowane oraz omawiane na seminariach badawczych, a na potrzeby poszczególnych artykułów i opracowań interpretowane w mniejszych zespołach. Wywiad rozpoczynano ogólną prośbą o opowiedzenie historii życia, następnie badani byli dopytywani o szczegóły dotyczące wątków pojawiających się podczas spontanicznej narracji, rozmowę kończono kilkoma z góry ustalonymi pytaniami.

Główne pytanie badawcze, które zadajemy sobie w tym artykule, dotyczy tego, jak doświadczenia biograficzne, wydarzenia historyczne i dyskursy publiczne uformowały narratorki w roli postekspertek. W tym celu analizujemy szczegółowo cały przebieg spontanicznej narracji, odpowiedzi na pytania dodatkowe zadawane w drugiej części wywiadu oraz zestaw pięciu pytań, które pojawiły się na końcu.

ADELA JAKO (INTERNETOWA) POSTEKSPERTKA

Narratorka, której w projekcie nadaliśmy imię Adela, prowadzi dwa konta na Instagramie oraz bloga. Porusza tematy związane z feminizmem, a przede wszystkim stara się kwestionować kulturowe normy płciowe, które funkcjonują w życiu codziennym. Z punktu widzenia teoretycznych koncepcji inteligencji kluczowe znaczenie ma fakt, że Adela nie ma formalnego wykształcenia w tym zakresie, nie działała nigdy w organizacjach trzeciego sektora o profilu feministycznym, a także nie ukończyła żadnych studiów. Tymczasem na interesujące ją tematy wypowiadają się zwykle klasyczni eksperci o proweniencji inteligenckiej: pracownicy naukowcy, publicyści, którzy ukończyli studia na kierunkach humanistycznych bądź społecznych, w związku z czym posiadają kapitał kulturowy w formie

32 Badanie jest finansowane dzięki wsparciu Narodowego Centrum Nauki, w ramach projektu „Post-transformacja w perspektywie doświadczeń biograficznych osób urodzonych w latach 1980–2005. Analiza socjologiczna” (OPUS, umowa nr 2021/41/B/HS6/02048).

33 K. Kaźmierska, K. Waniek, *Autobiograficzny wywiad narracyjny. Metoda – technika – analiza*, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2020, s. 15.

34 M. Bogunia-Borowska, *Kamil, czyli historia dojrzewania z nowymi mediami: analiza krytycznej i kreatywnej postawy wobec mediów i kultury konsumpcyjnej*, [w:] *Współczesny świat dziecka: media i konsumpcja*, red. M. Bogunia-Borowska, Wydawnictwo UJ, Kraków 2019, s. 30–31.

35 J.C. Kaufmann, *Wywiad rozumiejący*, tłum. A. Kapciak, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.

zinstytucjonalizowanej³⁶, a znaczna część z nich jest aktywistami/aktywistkami na polu feministycznym. Zdumiewający może się więc wydawać fakt, że Adela bardzo skutecznie konkuruje z nimi o uwagę odbiorców zainteresowanych tematyką feminizmu, będąc obecną i rozpoznawalną w sferze publicznej. Jako cewebrytka oraz celebrytka jest opiniotwórcza w kwestiach kulturowych, w jej przypadku feministycznych, co tradycyjnie należało do zadań inteligencji³⁷.

Adela urodziła się pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku w jednym z największych polskich miast. Była socjalizowana, głównie przez ojca, do bycia oryginalną. O tym, że jest to wątek istotny dla narratorki, dowiadujemy się już z pierwszego zdania narracji, będącego formą preambuły:

w ogóle myślę, że moja historia – to zabrzmi może trochę jednak narcystycznie, ale w sumie tak jest – znaczy w sensie, że jakby dosyć mam nietypowe... jakby moja historia życia jest dosyć nietypowa od samego początku.

Opisując pierwsze lata życia, Adela podkreślała, że zawsze różniła się od swoich rówieśników, co z jednej strony przysparzało jej trudnych emocji, a z drugiej stanowiło cel wielu dążeń.

Już będąc w tej zerówce, ta moja historia życiowa tak jakby była zupełnie inna niż tych innych dzieci. [...] A jeszcze miałam imię, które było dosyć oryginalne, bo ja w ogóle zmieniłam jakby teraz imię, więc pani mnie zna z imienia Adela, a ja w dzieciństwie miałam na imię Klementyna. [...] jak na przykład przystąpiłam do Komunii Świętej, no to wtedy też te wszystkie próby w kościele, to wszystko było dla mnie takie ciężkie i też ja jakby nie do końca chciałam się dopasować. Z jednej strony chciałam mieć tę komunię, ale już, już widać, że był we mnie jakiś taki motyw na zasadzie, że wszystkie dziewczynki na przykład zapuściły włosy, a ja się kazałam na pieczarkę tak krótko ściąć, na złość. I pamiętam, że fryzjerka płakała, ścinając mi włosy, bo ja miałam takie długie proste włosy i ona: „Ale czemu ty to robisz?” (placchliwym głosem), a ja: „Bo tak, bo ja chcę inaczej”.

Rodzina Adeli nie dysponowała dużym kapitałem ekonomicznym, natomiast rodzice mieli kapitał kulturowy w postaci formalnego wykształcenia i ucieleśnionych dyspozycji, z których korzystali w swoich zawodach. Pomimo tego nie zachęcali narratorki do zdobywania wiedzy i pełnego uczestnictwa w socjalizacji wtórnej w szkole. Ojciec za to podsuwał córce książki oferujące wiedzę związaną głównie z duchowością wschodnią, stanowiącą alternatywę dla tego, co zapewniał program szkolny. Adela była w ten sposób zachęcana do samodzielnego poszukiwania informacji na interesujące ją tematy. Jako nastolatka wypożyczała z biblioteki książki filozoficzne i antropologiczne. Jednocześnie przyznała, że w szkole od początku miała problemy z przystosowaniem się do rytmu życia instytucjonalnego. Często opuszczała pierwsze lekcje ze względu na to, że nie udawało jej się

³⁶ P. Bourdieu, *The forms of capital*, [w:] *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, red. J. Richardson, Greenwood Press, Westport 1986.

³⁷ Z. Pucek, *Inteligencja między formacją i misją a funkcją społeczną*, dz. cyt., s. 187–189.

rano wstać. Miała trudności z utrzymaniem uwagi zarówno podczas zajęć, jak i później, w trakcie samodzielnej nauki w domu. Złe samopoczucie w szkole sprawiło, że nie lubiła się uczyć w ramach programu przewidzianego przez system edukacji i tego nie robiła. Z czasem Adela nabrała większej śmiałości w kontaktach z rówieśnikami i zaczęła spędzać z nimi większość czasu wolnego, głównie przesiadując na ławkach na blokowisku lub imprezując. Opisała swoje środowisko rówieśnicze z tamtego okresu jako posiadające niski kapitał kulturowy. Adela budowała granice symboliczne na bazie znajomości literatury, co jej zdaniem odróżniało ją od „najprostszego ludu” (pojęcie emicjne narratorki), z którym wtedy obcowała.

Mój tata jeszcze mi cały czas dawał jakieś książki o tamtych wschodnich kulturach [...]. No i ja sama zaczęłam też czytać, wypożyczać sobie książki antropologiczne, mając 16–17 lat i będąc blokersem [...]. No, ale w tych właśnie, w tych grupach blokersów ja też jakby byłam uznawana za tą inną. [...] ja nie pochodziłam z rodziny takiej typowo robotniczej, tylko właśnie tata był artystą, niby rodzina rozbita, więc trochę podobieństw, powiedzmy, do tych rodzin tych dzieci było. Hm, i też mieszkałam w bloku, yyy, na blokowisku, ale mimo wszystko oni czuli, że ja jestem inna. Więc jakby ten motyw takiego poczucia, że jestem tą inną, tym właśnie kimś takim nie do końca ze świata, też jakby, hm, był obecny. Yyy, i myślę, że było to też związane z tym, że ja byłam dosyć czytana. W sensie uczyłam się słabo, ale jeśli coś mnie interesowało, to potrafiłam pójść do biblioteki i po prostu przewertować wszystko na ten temat, bo mnie interesowało. Yyy, tak jak na przykład z tymi religiami i filozofiami [...], więc no, no miałam taki, takie podejście, że właśnie szkoła nie za bardzo mnie interesowała, ale jak już coś mnie intelektualnie pociągało, no to się na ten temat dowiadywałam.

Adela na ścieżce edukacyjnej miała różne perypetie, co związane było głównie z wagarowaniem, intensywnym życiem towarzyskim i narkotykami. Dwukrotnie musiała zmienić liceum, raz nie zdała do kolejnej klasy. Nie zmieniło to jednak jej stosunku do nauki i instytucji szkoły. Rodzice, inaczej niż etosowi inteligenci, nie podjęli działań, które mogłyby narratorkę pomóc w nauce czy też zachęcić lub zmusić ją do uczęszczania na lekcje. Kończąc liceum, Adela wiedziała, że nie ma szans dostać się na studia psychologiczne, które ją interesowały, a jej rodziny nie było stać na opłacenie, istniejących już w tym czasie, studiów płatnych. Nie była też skora do podjęcia innych studiów, mimo że interesowała się naukami humanistycznymi. Być może działo się tak także względu na jej socjalizację do oryginalności, przez którą nie rozważała konwencjonalnych form kształcenia. Na taką decyzję mogło wpłynąć również środowisko rówieśnicze. Osoby z jej bliskiego otoczenia nie planowały podjęcia studiów, co czyniło taki krok mało atrakcyjnym³⁸. Nauce nie sprzyjało również to, że w tamtym czasie sytuacja ekonomiczna Adeli nie była dobra. Przez konflikt z matką narratorka postanowiła wyprowadzić się z domu zaraz po maturze. Przez 10 kolejnych lat podejmowała wiele prac w precar-nych warunkach: krótkoterminowych, niskopłatnych, na zlecenie. W międzyczasie

³⁸ P. Bourdieu, P. Champagne, *Les exclus de l'intérieur*, „Actes de la recherche en sciences sociales” 91–92/1992.

poszukiwała alternatywnych możliwości kształcenia i w efekcie zdobyła uprawnienia trenera personalnego. Dorabiała, pracując jako trenerka personalna, jednak nie udało jej się uczynić z tego głównego źródła dochodu. Równocześnie udzielała się jako aktywistka, co przybliżało ją do kręgów inteligentnych³⁹, oraz występowała w mediach jako reprezentantka organizacji, na rzecz których działała. Nie stała jednak za tym żadna wizja oddziaływania na polską kulturę, co przybliżyłoby ją do klasycznej inteligencji.

Mając około 30 lat, w wyniku choroby Adela spędzała dużo czasu w domu. Nie pracowała, co pozwoliło jej zapoznać się z zagranicznymi portalami internetowymi. W mediach społecznościowych trafiła na wątki związane z tematyką *wellness*. W tamtym czasie nie zdążyły się one jeszcze rozwinąć w polskiej przestrzeni internetowej w takim stopniu, jak miało to miejsce w krajach zachodnich. Adela założyła konto na Instragramie poświęcone tej tematyce. Według jej opowieści miała być to forma pomocy ludziom, których często spotykała w swoim zawodzie, a więc – jak opisała – nieakceptujących swojego ciała i narzucających sobie treningi stanowiące rodzaj samoupodlenia, niemogących znaleźć odskoczni od swoich problemów.

No i to był też taki moment właśnie, w którym ja zaczęłam się zastanawiać, czy ja w ogóle chcę robić w tym byciu trenerką, że może coś innego. Yyy i zaczęłam więcej siedzieć w internecie. No i tak, hm, zaczęłam, yyy, jakby zapoznawać się z tym wellness za granicą. I widziałam, że w Polsce czegoś takiego nie ma. Więc stwierdziłam, że założę taki profil, który byłby właśnie tym pierwszym krokiem dla tych moich klientów, którzy chcą mieć taką odskocznnię od stresu w swojej pracy i życiu codziennym. [...] No i weszłam w to wellness i zaczęłam tworzyć swój profil i on po prostu... Wtedy nie było w ogóle takich profili prawie po polsku. [...] bardzo się zaangażowałam i też to było bardzo takie w pewnym sensie, hm, uzależniająca, bo spotkałam się z tak dużym i tak pozytywnym feedbackiem w społeczności, więc ludzie tego tak potrzebowali. [...] w ciągu pierwszego roku, on [profil – przyp. autorów] już się stał jak na polskie warunki dosyć mainstreamowy. W sensie, że media, wszyscy po prostu...

Według Adeli, zakładając konto, nie miała ona intencji zarabiania na jego prowadzeniu, miała to być forma działalności społecznej. Okazało się, że konto szybko zdobywało popularność, ponieważ trafiła w niszę, która na polskim rynku nie była jeszcze zagospodarowana. W kontekście debat na temat importu zachodnich idei przez polską inteligencję należy zwrócić uwagę, że Adela nie realizowała zupełnie autorskiego pomysłu, a importowała wzorce z zachodnich kont czy portali. W ten sposób dokonała specyficznego rodzaju modernizacji społecznej, promując w półperyferyjnym kraju nurt, który wcześniej zaczął funkcjonować w globalnych centrach. Choć rolę inteligencji często widzi się w podejmowaniu działań na rzecz przemian kulturowo-świadomościowych⁴⁰, to

39 P. Kulas, *Inteligencność zaprzeczona. Etos i tożsamość młodych elit inteligentnych*, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017.

40 Z. Pucek, *Inteligencja między formacją i misją a funkcją społeczną*, dz. cyt., s. 188, 213.

sposób prowadzenia modernizacji poprzez przeszczepianie wzorców z „krajów rdzenia” jest szeroko krytykowany⁴¹. Obserwacja treści rozpowszechnianych przez narratorkę w internecie pozwala stwierdzić, że przynajmniej część z nich nie jest wynikiem jej samodzielnej pracy umysłowej, a została zapożyczona z istniejących, zachodnich treści internetowych. Adela zaczęła więc importować zachodnie idee do Polski. Tym samym przyczynia się do utrzymywania hegemonii państw dominujących w globalnej gospodarce wobec peryferii, o co oskarża się często także etosowych inteligentów.

Po sukcesie pierwszego profilu na Instagramie Adela założyła kolejny, na którym promuje swoją osobę i upowszechnia swoje przekonania. Wypowiada się przede wszystkim na tematy związane z feminizmem, czym zaskarbiła sobie uwagę części środowisk feministycznych, a uczestnictwo w tej sieci społecznej oraz popularność pierwszego profilu pozwalają jej dość łatwo zyskać odbiorców także na swoim prywatnym koncie. Daje jej to możliwość zarobkowania poprzez wchodzenie we współpracę z komercyjnymi markami. Przez dwa lata należała do środowisk feministycznych razem z innymi influencerkami związanymi z ruchem feministycznym, budując swój kapitał społeczny, i wspólnie z nimi brała udział w protestach takich jak strajk kobiet.

W biografii Adeli istotne wydaje się to, że nie przyjmowała ona wszystkich poglądów podzielanych przez środowiska, do których należała, i zdarzało jej się wchodzić z nimi w spór. Na podstawie wnikliwej analizy wywiadu uważamy, że zachowanie narratorki można rozumieć jako wyraz dążenia do oryginalności. Z jej perspektywy był to przejaw umiejętności krytycznego myślenia i nonkonformizmu. Dla środowisk, z którymi przez pewien czas się identyfikowała, różnice w poglądach okazały się kluczowe, tak że nie chciały, by Adela do nich należała, i ją wykluczyły, co uniemożliwiło narratorkę dalsze zarabkowanie. Od tego momentu publiczna działalność Adeli zbudowana jest w dużej mierze w kontrze do środowisk feministycznych, a mówienie o wykluczeniu, które ją z ich strony spotkało, stało się jej misją. Aby zwiększyć stan swojej wiedzy na temat feminizmu, ponownie sięgnęła do zagranicznych portali.

Ale też właśnie odkąd spotkał mnie ten, ten cancel i zwłaszcza się musiałam doksztalcić w feminizmie, w konflikcie z ekoaktywistami, no to bardzo dużo też po angielsku czytam tych portali. [...] Hm, no tam jest, jest ileś tam tych portali, które publikują publicystykę i publikują te wyklęte feministki, czy jakieś tam akademickie w tych tematach, no to, to jakby bardzo dużo czytam też z zagranicy rzeczy.

Opisany przypadek może służyć jako przykład stawania się ekspertem bez inteligenckich dyspozycji i dystynkcji. Internet umożliwia każdemu wypowiedzenie się na dowolny temat, a w przypadku popularnych kont na Instagramie ich twórcy czynią to często z pozycji ekspertów, nawet jeżeli nie mają rozległej wiedzy na dany temat ani dyplomów legitymizujących ich sądy. Nie muszą zresztą

41 T. Zarycki, *Modernizacja kulturowa i psychologiczna jako ideologia inteligenckiej hegemonii*, „Przegląd Socjologiczny” 2(64)/2015, s. 64.

nawet stosować strategii manipulacji symbolicznej⁴². W świecie internetu wartość przekazu uprawomocnia liczne grono odbiorców. Treści poruszane przez Adelę na jej koncie spełniają funkcje, które pełniły teksty tradycyjnie rozumianej inteligencji: kulturotwórczą, krytyczną, opiniotwórczą i wzorcotwórczą⁴³. Dwie ostatnie pełnione są obecnie przez wszystkich influencerów, którzy mają charakterystyczny dla inteligencji wpływ na rząd dusz. Wielu z nich nie zajmuje się jednak tematyką, która może oddziaływać na kształt i rozwój polskiego społeczeństwa, ponieważ tworzy treści czysto rozrywkowe. Właśnie podejmowana tematyka powoduje, że działalność Adeli rywalizuje z treściami wytwarzanymi przez ekspertów-inteligentów. Narratorka zyskuje pewną legitymizację poprzez wchodzenie w interakcje z tradycyjną sferą publiczną. Udzieliła na przykład wywiadu popularnemu czasopismu opiniotwórczemu oraz wchodziła w interakcje z rozpoznawalnymi politykami. Dzięki temu przekaz narratorki miał szansę trafić do osób spoza grona jej obserwatorów. W ten sposób Adela dokonywała, nieświadomej być może, próby wejścia w inteligentne pole i uzyskała do niego wstęp pomimo braku wykształcenia, które było jedną z kluczowych wartości dla tradycyjnej inteligencji etosowej⁴⁴.

Obok nietypowej ścieżki prowadzącej do sfery publicznej Adelę odróżnia od inteligencji także sposób krytyki stosowany przez odbiorców wytwarzanych przez nią treści. W analizowanej narracji symptomatyczny jest hejt będący pokłosiem jej uchybień obyczajowych, Adeli wytykano na przykład, że promuje komercyjne marki podczas ważnych uroczystości rodzinnych. Do grona krytyków dołączyć mógł każdy, ponieważ dyskusja toczyła się nie w kuluarach, lecz na łamach portali plotkarskich.

KORNELIA JAKO NIEINTELIGENTKA

Biografia Kornelii, urodzonej podobnie jak Adela pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku, to historia menedżerki wyższego szczebla, pozwalająca wyjaśnić, w jaki sposób powstaje próżnia, w której pojawić się mogą eksperci tacy jak Adela. Kornelia pochodzi z domu typowo inteligentkiego, a więc niezbyt zasobnego, jeśli chodzi o kapitał ekonomiczny, natomiast posiadającego wszystkie inne rodzaje kapitału, które wyróżnił Pierre Bourdieu⁴⁵. Inaczej niż w przypadku Adeli w jej rodzinie zawsze rozmawiano o sprawach naukowych.

Jeszcze à propos tego przedszkola. Wyrzucili nas, wiesz za co? Za to, żeśmy mówiły dzieciom, bo nasi rodzice byli ateistami, no i w ogóle byli tacy otwarci, jeśli chodzi o takie, hm... no rzeczy z prawdziwego życia. Mama na przykład bardzo, b a r d z o szybko wytłumaczyła, jak powstają dzieci.

42 P. Bourdieu, *What makes a social class? On the theoretical and practical existence of groups*, „Berkeley Journal of Sociology” 32/1987, s. 12.

43 Z. Pucek, *Inteligencja między formacją i misją a funkcją społeczną*, dz. cyt., s. 187–190.

44 A. Gella, *The life and death...*, dz. cyt., s. 18.

45 P. Bourdieu, *The forms of capital*, dz. cyt.

Narratorka, podobnie jak jej siostra, z którą do dziś utrzymuje bardzo bliskie kontakty, była wdrażana do myślenia w kategoriach naukowych. Między innymi z powodu dostępności wzorców osobowych w najbliższym otoczeniu kariera akademicka jawiła się jej jako jedna z możliwych dróg rozwoju zawodowego. Jest to motyw, który pojawia się wielokrotnie w różnych fazach wywiadu.

Tak naprawdę w gimnazjum już miałam wizję, no, pracy akademickiej, pracy na uniwersytecie po prostu. Bycia, bycia naukowcem w jakiejś tam dziedzinie, ale bycia naukowcem. I tak żyłam w sumie przez wiele, wiele lat, do końca studiów myślałam, że będę właśnie akademikiem.

Dziś Kornelia, podobnie jak jej siostra, jest pracowniczką umysłową wyższego szczebla z dyplomem jednej z najlepszych polskich uczelni. Obie siostry wyróżniały się na wszystkich etapach edukacji, będąc wybitnymi uczennicami, odnoszącymi od wczesnego dzieciństwa sukcesy w różnych konkursach. Ukończyły najlepsze liceum w swoim mieście. Reprezentując je, były laureatkami wielu ogólnopolskich konkursów i olimpiad. Studiowały kierunki, na których próg selekcji był bardzo wysoki, co – zdaniem narratorki – miało stanowić „przepustkę do kariery akademickiej”.

Wywiad z Kornelią wskazuje, że między innymi z tego powodu siostry były stygmatyzowane przez rówieśników. Miały problemy z nawiązywaniem relacji, choć trudności rozkładały się niejednakowo na różnych etapach edukacji, o czym w szczegółach opowiada w swoim wywiadzie Kornelia.

I to się też stało dla mnie takim trochę punktem honoru, że trzeba mieć same piątki i szóstki, najlepiej szóstki [...]. I też w tamtym okresie [połowa szkoły podstawowej – przyp. autorów] zaczęłam sobie tworzyć taką grupę. Potem żeśmy się nazwały „piórnikami” [...]. I Kasia, Daria i ja, i Milenka to byłyśmy takimi oryginalnymi „piórnikami”, i to były tak naprawdę takie pierwsze moje koleżanki.

Lepsze relacje pojawiły się wtedy, gdy siostry spotkały koleżanki, które podobnie jak one wysoko ceniły szkołę jako instytucję, co można potraktować jako ogólny rys kultury inteligentckiej. Inaczej niż Adela, Kornelia umiała się więc przystosować do systemu szkolnego, ale miała trudności interpersonalne. Ważnym rysem biografii Kornelii i jej siostry jest niezwykle czytanie, upodobanie do alternatywnego rocka i obracanie się w kręgach lokalnych elit inteligentckich. Od bardzo młodych lat nasiąkając w domu kulturą inteligentką, bywały wyniosłe wobec rówieśników, co podkreśla sama Kornelia.

Z punktu rozwoju kariery najważniejsze wydaje się to, że chłonąc kulturę w sposób, który opisali Pierre Bourdieu i Jean-Claude Passeron w pracach poświęconych „dziedzicom” i reprodukcji społecznej⁴⁶, siostry nabywały specyficznego gustu

⁴⁶ P. Bourdieu, J.C. Passeron, *The Inheritors. French students and their relation to culture*, tłum. R. Nice, The University of Chicago Press, Chicago – London 1979; ciż, *Reprodukcja: elementy teorii systemu nauczania*, tłum. E. Neyman, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

inteligentnego (ucieleśniony kapitał kulturowy), a zdobywając kolejne dyplomy, dostawały instytucjonalne potwierdzenie swoich kompetencji (zinstytucjonalizowany kapitał kulturowy). Kornelia cały czas miała też dostęp do uprzedmiotowionego kapitału kulturowego w postaci książek obecnych zarówno w jej rodzinnym domu, jak i własnych, które przносиła do kolejnych wynajmowanych mieszkań.

Siostry posiadały też kapitał społeczny, czego dobrym przykładem jest opis okoliczności, w których Kornelia nauczyła się języka angielskiego, będącego jej pierwszym językiem obcym. Wychowane w typowo inteligentnym domu na dużym miejskim blokowisku narratorka i jej siostra nie opływały w luksusy. Indywidualne korepetycje na pewno byłyby dla budżetu domowego wielkim obciążeniem, ale dzięki kapitałowi społecznemu dziewczęta ucześciły na bezpłatne indywidualne lekcje u wykładowcy anglistyki pracującego na co dzień na uniwersytecie.

Mama miała bardzo dobrego przyjaciela, który był anglistą, wykładowcą anglistyki na, hm, uniwersytecie w P. No, lata dziewięćdziesiąte, rodzice byli słabo z kasą i on zaoferował, że będzie mnie i Milenę uczył tego angielskiego, hm. Jakby raz w tygodniu przychodziłyśmy do niego na lekcje. I ja serio człowiekowi zawdzięczam to, że znam angielski, bo naprawdę go znam i dzięki niemu. Ale też on był, hm, no, on był akademikiem i to też dla mnie to jego bycie akademikiem też na mnie bardzo wpłynęło w ogóle, na wizję, jakby... Chociaż on mówił: „Absolutnie nie wybierajcie akademii, w ogóle nie, nie, nie, nie, nie, to jest najgorsze, co może być”.

Opisana tu sytuacja stanowi modelowy przykład konwersji kapitału społecznego na kulturowy. Późniejsze wybory edukacyjne Kornelii i jej siostry przebiegały według podobnego schematu: mając silne wsparcie w domu, w postaci kapitału kulturowego i społecznego, przeskakiwały z sukcesami kolejne etapy edukacji, myśląc o karierze akademickiej, choć jednocześnie, o czym świadczy powyższy cytat, otrzymywały na jej temat różne sygnały od pracowników naukowych.

Odejście od przyjętego biograficznego planu działania nastąpiło dopiero pod koniec studiów. Okazało się bowiem, że nawet posiadając dyplom najlepszej uczelni w kraju i znając wiele języków obcych w stopniu zaawansowanym, Kornelia wybrała ścieżkę zawodową, która wydaje się zupełnie niespójna z wyborami jej rodziców – karierę korporacyjną. Narratorka argumentuje, że po studiach musiała znaleźć pracę, która zapewniała jej stabilność.

To była właśnie kwestia, czy iść na akademię, bo oczywiście mi to zaproponowano, że no, oczywiście, że tutaj może doktorat z tej [specjalności – przyp. autorów], o tym była kwestia. Tylko że tak, ja popatrzyłam na tych filologów, na ten ch..., że tak [powiem – przyp. autorów] budynek na Mostowej, bo to był taki naprawdę stary, niewyremontowany budynek. Na w ogóle kwestie finansowe. I stwierdziłam: no, ja trochę nie mam pieniędzy, żeby iść na doktorat.

Kornelia opisuje swoją decyzję jako logiczną konsekwencję sytuacji, w której rodzice z przyczyn ekonomicznych nie byli w stanie dłużej utrzymywać jej i równie ambitnej siostry. Jednocześnie, choć sytuacja na rynku pracy nie sprzyjała

pracownikom, narratorka mogła dość łatwo zacząć czerpać korzyści materialne ze swojego kapitału językowego, zatrudniając się w korporacji, gdzie kluczowym wymogiem była znajomość jednego z mniej popularnych języków, którym władała. Kornelia dość szybko zaczęła osiągać sukcesy w tym środowisku, co zapoczątkowało serię awansów i zmian pracodawcy. W taki oto sposób, inaczej niż wiele jej rówieśniczek z podobnym pochodzeniem społecznym, nie zdecydowała się na podjęcie studiów doktoranckich mimo doskonałych ocen.

Choć praca w świecie korporacyjnym nie była usłana różami (między innymi ze względu na trudne dojazdy i złożone relacje interpersonalne), oferowała stabilność i stale rosnące zarobki. Kornelia trafiła do branży biomedycznej, gdzie zajmuje się badaniami klinicznymi, choć sama ich nie projektuje. Ta praca spełnia jej ambicje, ponieważ zapewnia stabilność finansową, jednocześnie pozwalając uczestniczyć w procesie badawczym, co dla narratorki jest specyficzną formą realizacji niegdysiejszych marzeń o akademii. Mając doświadczenie w badaniach eksperymentalnych, bardzo szybko się tam odnalazła.

Bardzo lubię te badania kliniczne. Naprawdę. To jest połączenie takiej nauki z... hm, czyli, czyli jest tam jakiś tam, jednak ten, wiesz, motyw akademii, który zawsze we mnie był [...] te badania kliniczne to był dla mnie strzał, kurde, w dziesiątkę. Naprawdę strzał w dziesiątkę. I też przestałam w momencie, jak się zaczęłam angażować, właśnie wtedy, jak dostałam tą pracę w tych badaniach, przestałam myśleć o tym, że może jednak akademia, a może jednak wrócić, zrobię doktorat. Teraz już mam absolutną pewność, że nie.

W dniu wywiadu Kornelia cieszyła się z dużego awansu, dzięki któremu zaczęła zarabiać ponad 20 tysięcy złotych brutto miesięcznie, prawie dwa razy więcej niż przed podwyżką. Kwota ta wydaje się istotna z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze jest bardzo duża, nawet jak na warszawską specjalistkę po trzydziestce. Po drugie jej rodzice nigdy nie zarabiali takich pieniędzy. Po trzecie wreszcie jest to trzykrotność pensji profesora w Polsce, którą mogłaby otrzymywać, gdyby zdecydowała się pozostać na uczelni i pracować na awans zawodowy przez wiele lat. Kornelia sprzedaje więc swoje umiejętności na wolnym rynku, dokonując kolejnej konwersji kapitału. Tym razem jest to konwersja kapitału kulturowego (wiedza i umiejętności) oraz społecznego (dzięki koleżankom dostaje kolejne prace) na ekonomiczny.

W naszej interpretacji biografia Kornelii pokazuje, w jaki sposób brak dopływu osób do tego predysponowanych (w myśl teorii reprodukcji społecznej Bourdieu), to jest posiadających zasoby kapitału kulturowego, powoduje, że miejsce zajmowane niegdyś przez ekspertów-inteligentów staje się puste. Mogą je zagospodarować osoby takie jak Adela, która dysponuje kapitałami o zupełnie innej strukturze, z dominacją tego, co według teorii Bourdieu można nazwać kapitałem medialnym, czyli umiejętnością korzystania z mediów i wpływania na tworzone przez nie przedstawienia⁴⁷. To Adela, a nie Kornelia, wchodzi w klasyczną inteligentką rolę

⁴⁷ Por. N. Couldry, *Media meta-capital: Extending the range of Bourdieu's field theory*, „Theory and Society” 32/2003, s. 661–662, gdzie omawiane są podobne próby.

intelektualistki publicznej. Pomimo że obie interesują się feminizmem, Kornelia poprzestaje na lekturach kluczowych tekstów z tej tematyki.

Warto zastanowić się, co skłoniło Kornelię do rezygnacji z pozycji, którą mogłaby zająć przy odrobinie determinacji. Pierwsza możliwa odpowiedź ma charakter ekonomiczny. Wydaje się, że bycie intelektualistką wiąże się z niepewną przyszłością, szczególnie jeżeli rodzina nie posiada kapitału ekonomicznego, którym mogłaby wspomóc w sytuacji niepowodzenia zawodowego. Jest to wyjaśnienie, które pojawia się wprost w narracji Kornelii.

Druga możliwość wiąże się ze strukturą rynku pracy. W nowoczesnym kapitalizmie są zawody, które przypominają profesję akademicką pod względem zakresu obowiązków (i wymaganych kwalifikacji), oferując jednocześnie dobre warunki płacowe. W wywiadzie ten rodzaj makrospołecznej argumentacji pojawia się w sposób pośredni, gdy Kornelia – wbrew swoim dawnym przekonaniom – uważa, że praca akademicka nie jest w niczym lepsza od pracy korporacyjnej.

Trzecie uzasadnienie ściśle wiąże się z kapitałem symbolicznym widzianym przez pryzmat zmiany pokoleniowej. Już Brooks zauważał, że wśród młodzieży nastąpiła zmiana priorytetów, polegająca na odejściu od tradycyjnych, cieszących się szacunkiem zawodów do nowych profesji – nieuświęconych tradycją, lecz pozwalających budować kapitał ekonomiczny dzięki pracom, które wcześniej kojarzyły się raczej z klasą robotniczą (na przykład piekarza, nobilitującego określanego jako „mistrz chleba”, fryzjera, czyli „stylisty fryzur”, lub „barbera”). Warto przy tym podkreślić, że w Polsce nauczyciele akademicy zarabiają znacznie mniej nie tylko w porównaniu z osobami zatrudnionymi na stanowiskach profesjonalistów w korporacjach, ale również z niektórymi kategoriami pracowników fizycznych, którzy w pewnych okresach bywają sownie wynagradzani⁴⁸. Współczesna młodzież zapytana o to, kim chciałaby zostać, wskazuje youtuberów, instagramerów i tiktokerów znacznie częściej niż prawników i lekarzy, nie mówiąc już o pracownikach naukowych⁴⁹. W kategorii realnych możliwości zawodowych pojawiają się też profesje wcześniej nieznanne – takie jak zwierzęcy behawiorysta. Szerokie spektrum wyboru odciąga więc część dzieci z rodzin inteligenckich od profesji inteligenckich, które często wiązały się z rolą eksperta medialnego.

PODSUMOWANIE

Kariera Adeli, przypominająca pod wieloma względami inne kariery twórców treści internetowych, pokazuje, że dawny model intelektualisty-eksperta uległ poważnym przemianom w związku z dynamicznym rozwojem mediów społecznościowych w pierwszych dekadach XXI wieku. David Brooks argumentował, że jeszcze w latach dziewięćdziesiątych XX wieku osoby, które wypowiadały się w mediach, lubiły podkreślać fakt posiadania doktoratu, aby zdobyć społeczną

⁴⁸ J. Metzgar, *Bridging the Divide: Working-Class Culture in a Middle-Class Society*, Cornell University Press, Ithaca – New York 2021.

⁴⁹ E. Durka, A. Kwaśniewska, I. Skrzyszewska, *Aspiracje dziewczynek w Polsce*, Fundacja Inspiring Girls Polska, Warszawa 2021, s. 4; por. M. Bogunia-Borowska, *Kamil, czyli historia dojrzewania z nowymi mediami*, dz. cyt.

legitymizację. Obserwacja ta współgra z teorią Bourdieu, który rozróżniając pole akademickie i pole dyskursu medialnego, pokazywał, że dzięki swoim tytułom akademicy mogli odnosić pewne sukcesy w polu medialnym jako komentatorzy rzeczywistości. I odwrotnie: niektórzy akademicy zawdzięczali swoją popularność w akademii byciu komentatorami politycznymi, czyli korzystaniu z kapitału przynależnego do innego pola społecznego⁵⁰. Pole akademickie i pole dyskursu medialnego ciągle się jednak zazębiały. Tymczasem Małgorzata Mołęda-Zdziech⁵¹ w przywoływanej już książce na temat mediatyzacji życia publicznego przytacza symptomatyczny autoopis blogera Kominka (obecnie znanego pod pseudonimem Jason Hunt), który podkreśla, że nie ma doktoratu ani nie jest profesorem, „ma za to magistra”. Kominek, choć uznaje za stosowne odnieść się do pola akademickiego, które w dalszym ciągu może legitymizować działania, robi to już ironicznie. Współczesna działalność Adeli pokazuje natomiast, że obecnie można zostać ekspertką, osobą wypowiadającą się publicznie na tematy społeczno-polityczne i jako taką słuchaną, nie tylko bez doktoratu, lecz również bez magisterium czy nawet licencjatu. Adela, nie posiadając zinstytucjonalizowanego kapitału kulturowego, korzysta ze „słuchu społecznego”, który można potraktować jako swoisty kapitał kulturowy epoki internetu. Umiejąc korzystać z wypowiedzi innych ludzi i zagranicznych trendów, staje się osobą wpływową. Opisywane przez nas przemiany nie byłyby możliwe, gdyby nie powstanie mediów społecznościowych, które skracają drogę informacji od nadawcy do odbiorcy oraz umożliwiają komunikację w formie wielu do wielu. Przemiany te przypadają na okres posttransformacyjny, gdy Polska stawała się krajem przyciągającym inwestycje zagraniczne, które zmieniły rynek pracy.

W okresie transformacyjnym, przypadającym na późne lata osiemdziesiąte i wczesne lata dziewięćdziesiąte, kariery Adeli i Kornelii prawdopodobnie przebiegałyby zupełnie inaczej. Pierwsza miałaby ogromne trudności, aby upowszechnić swój przekaz w szerszych kręgach. Druga nie miałaby możliwości pracy na kierowniczym stanowisku, w rozwojowej branży, u jednego z liderów globalnego rynku, ponieważ takie stanowiska nie były dostępne w Polsce, a o telepracy mało kto słyszał. Jednocześnie, gdyby Kornelia była dekadę starsza, decyzję o pozostaniu w akademii podejmowałaby w czasie, gdy uczelnie ciągle cieszyły się sporym prestiżem. Choć pensja akademicka w tej części świata nigdy nie była specjalnie atrakcyjna, rekompensował ją prestiż, który miał dopiero spaść wraz z powstaniem licznych uczelni niepublicznych. W rezultacie tradycyjne inteligenckie zawody stały się mniej popularne i zaczęły przegrywać z kapitałem ekonomicznym dostępnym dla tych, którzy zdecydowali się podjąć karierę korporacyjną. Dziś stanowiska takie są znacznie lepiej płatne niż etaty w sferze budżetowej. Co więcej, uwzględniając koszty życia w Polsce, oferują zarobki porównywalne do gratyfikacji otrzymywanych na Zachodzie, a przy tym normowany czas pracy. Zarobków tych nie można porównać do zarobków akademickich, choć obie

50 P. Bourdieu, *Homo academicus*, tłum. P. Collier, Stanford University Press, Stanford 1988.

51 M. Mołęda-Zdziech, *Czas celebrytów*, dz. cyt., s. 215.

profesje wymagają ponoszenia podobnych wysokich kosztów emocjonalnych. Prestiż inteligencki, w epoce mediów społecznościowych, jest tymczasem coraz trudniej dostrzegalny.

BIBLIOGRAFIA

- Boorstin, Daniel J. *The Image. A guide to pseudo-events in America*. New York: Atheneum, 1961.
- Bourdieu, Pierre. *O telewizji. Panowanie dziennikarstwa*. Tłum. Anna Ziółkowska, Karolina Sztandar-Sztanderska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
- Brooks, David. *Bobos in Paradise: The New Upper Class and How They Got There*. New York: Simon and Schuster, 2000.
- Couldry, Nick. „Media meta-capital: Extending the range of Bourdieu’s field theory”. *Theory and Society* 32 (2003).
- Florida, Richard. *Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego*. Tłum. Tomasz Krzyżanowski, Michał Penkala. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2010.
- Franczak, Karol. „Kultura jako źródło zysku? Etos kreatywności i współczesny dyskurs modernizacyjny”. *Przegląd Socjologiczny* 64, 2 (2015).
- Gella, Aleksander. „The life and death of the old Polish intelligentsia”. *Slavic Review* 30, 1 (1971).
- Kulas, Piotr, Paweł Śpiewak. *Od inteligencji do postinteligencji. Wątpliwa hegemonia*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018.
- Molęda-Zdziech, Małgorzata. *Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego*. Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2013.
- Pucek, Zbigniew. „Inteligencja między formacją i misją a funkcją społeczną”. *Państwo i Społeczeństwo* 3, 1 (2003).
- Smoczyński, Rafał, Tomasz Zarycki. *Totem inteligencki. Arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017.
- Sułkowski, Bogusław. „«Społeczne ramy kultury» czterdzieści lat później. Pięć modeli komunikacji kulturowej”. *Kultura i Społeczeństwo* 55, 2–3 (2011).
- Zarycki, Tomasz. „Modernizacja kulturowa i psychologiczna jako ideologia inteligenckiej hegemonii”. *Przegląd Socjologiczny* 64, 2 (2015).
- Zarycki, Tomasz, Tomasz Warczok. „Hegemonia inteligencka: kapitał kulturowy we współczesnym polskim polu władzy – perspektywa «długiego trwania»”. *Kultura i Społeczeństwo* 4 (2014).
- Zysiak, Agata. „Hysteresis, academic biography, and political field in the People’s Republic of Poland”. *Theory and Society* 48 (2019).

Data wpłynięcia: 27 lutego 2023 r. Data zatwierdzenia do druku: 28 kwietnia 2023 r.

POST-EXPERTISE? BIOGRAPHICAL EXPERIENCES OF YOUNG POLISH WOMEN AND THE DECOMPOSITION OF THE TRADITIONAL EXPERT – INTELLECTUAL MODEL

This article presents two model biographies of young women to analyse pattern changes in expert careers. Focusing on commentators of social reality featuring in the media, a role previously reserved for representatives of the intelligentsia, the authors show that traditional intellectual capital (diplomas and a network of acquaintances) is becoming secondary to media capital. The first narrator, Adela, represents people who, despite a low cultural capital, particularly in its institutionalised part, begin to perform functions traditionally reserved for intellectuals and act as experts – political commentators, authorities and opinion leaders. The second narrator, Kornelia, is a person who, despite having a cultural and social capital and a strongly outlined biographical plan, did not decide to pursue an academic career. Both cases are suggested as being indicative of two sides of the decomposition process affecting the intelligentsia-based expert culture, as a result of which political commentators are increasingly being recruited from among people who have no university education or intelligentsia informed habitus but boast a significant media and symbolic capital.

SŁOWA KLUCZOWE: badania biograficzne, kultura ekspercka, inteligencja, kapitał inteligencki, kapitał kulturowy

KEY WORDS: biographical research, expert culture, intelligentsia, intellectual capital, cultural capital